

IBN ARABSHOHNING “AMIR TEMUR TARIXI” ASARIDA AMIR TEMURNING SHAXSIY FAZILATLARI.

¹Boboxonov Lochinbek

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

E-mail: officialbobokhonov@gmail.com,

²Jo'rayev Sardor

Termiz Davlat Universiteti talabasi

E-mail: sardorjurayev20012103@gmail.com,

³Norbekov Diyorbek

Termiz Davlat Universiteti talabasi

E-mail: norbekovdiyorbek13@gmail.com,

⁴Erkinova E'zoza

Termiz Davlat Universiteti talabasi

E-mail: erkinovae8@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379752>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar saroyida ijod etgan taniqli olimlardan biri Ibn Arabshohning “Amir Temur tarixi” asari orqali Amir Temurning shaxsiy fazilatlari, Sohibqironning fel-atvori va boshqa hislari to'g'risida ayrim ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: “Toj ash-sharia”, Temur mard inson, o'tkir fikrlovchi va farosatli, “o'char yulduz”, Temur faxsh so'zlarni yoqtirmas edi, olimlarga mehribon.

Ulug' bobomiz Sohibqiron Amir Temur ko'hna Shahrizabzga qarashli Xo'ja Ilg'or qishlog'ida 1336-yil 9-aprel sanasida tavallud topgan. Otasi Tarag'ay Baxodir Markaziy Osiyoning ijtimoiy-siyosiy hayotida katta nufuzga ega bo'lgan barlos qavmidan chiqqan o'rtahol beklardan bo'lib, Chig'atoy xonlaridan Qozonxon (1338-2346) lashkarida xizmat qilgan. Xo'ja Ilg'or qishlog'i va uning tevarak-atrofidagi yerlar unga mulk hisoblanardi. Onasi Takina begim xam naslu nasab jihatidan aslzodalar jumlasidan edi. U Buxorolik mashhur faqih “Toj ash-sharia” (shariat toji) taxallusi bilan mashhur bo'lgan Ubaydulla ibn Ma'sudning avlodi edi.

Amir Temurning hayot paytida chizdirgan maxsus surati yo'q. Lekin zamondoshi Ibn Arabshohning so'z bilan ifodalagan surati bor. U Temurning shakli shamoilini bunday ta'riflaydi: “Temur qaddi-qomati kelishgan, baland bo'yli, tik qomatli, keng peshonali, kallasi katta, bag'oyat kuchli, salobatli, yuzi oq-qizildan kelgan, lekin bironta ajin yo'q, bug'doy rang emas, qo'l-oyog'i baquvvat yelkalari keng, barmoqlari yo'g'on, boldir va poychalari semiz, qaddi qomati kamolga yetgan, sersoqol, ikki ko'zi bamisoli sham bo'lsada, shodligi bilinmas, yo'g'on ovozli edi. U o'limdan qo'rqmas, qartayib qolgan bo'lsa-da iztirobsiz, vazmin, badani to'la va pishiq, xuddi tosh misoli qattiq edi. U

gilxushlikka maylsiz, garchi (so'zda) o'ziga ozor yetadigan biron narsa bo'lsa hamki, sadoqat unga yoqar, ma'qulroq edi. U bo'lib o'tgan ishga aziyat chekmasedi va o'ziga xosil bo'ladigan yutuqdan shodlanmas edi”.

Amir Temur o'tkir fikrlovchi, farosatli, ziyrak, do'st-dushmani bir qarashda ajrata biladigan, mard va xaqgo'y kishilarni yoqtiruvchi, don ova katta hayot tajribasiga ega bo'lgan kishilarni do'st tutar, xoinlik va xoinlarni yomon ko'rar edi.

Hazrat Sohibqiron fe'l atvori durust, xullas yaxshi kishi edi.

“ U sinchkov, har bir ishoratdan ogoh kishi bo'lib, yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni ko'rib-bilib turar edi. Uning nazaridan aldovchining aldovi yashirinib qolmas va firibgarlarning firibi o'tmas, o'z farosati bilan xaqgo'y va yolg'onchini ajrata olar edi. Ziyrakligi bilan haq nasihatgo'y bilan sohta nasihatgo'yni ajrata olar, o'z fikri va idroki bilan sal bo'lmasa “o'char yulduz”ni to'g'ri yo'lga solib yuborar, o'z farosati va mulohazalari bilan bexato aylanib turgan sayyora o'qini o'z orqasidan ergashtira olar edi”.

“Uning majlislarida uyatsiz gaplar, qon to'kish, asir olish, g'orat qilish va ayollar xususida haqoratli so'zlar aytilmas edi.

Temur tengi yo'q fe'l atvorli, chuqur mulhazali kishi bo'lib, tafakkur dengizining qa'ri yo'q, tadbiri tog'iga na tekisligu, na uydin-chuqur orqali yo'l topilar edi, ilm ahliga mehribon edi”.

Amir Temur olimlarga mehribon bo'lib, sayyid shariflarni o'ziga yaqin tutgan. Ulamo va fozillarga to'la izzat-ikrom ko'rsatib, ularni har qanday kishidan muqaddam ko'rgan.

“Temur har qanday hunar va kasb bo'lmasin, agar unda biron fazilat va sharofat bo'lsa, kasb egalariga g'oyatda mehr qo'yar edi” deydi Ibn Arabshoh.

Amir Temur tabiatan masxaraboz va shoirlarni yoqtirmagan. O'ziga munajjim va tabiblarni yaqin tutib, ularning gaplariga amal qilar va so'zlarini tinglar edi.

Sohibqiron bobomizning buyuk ishlari dunyo tamadduniga ulkan hissa bo'lib qo'shildi. Prezidentimiz Islom Karimov “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” asarida Amir Temur bobomizning ma'naviy fazilatlari haqida to'xtalar ekan: “Tengsiz azmu shijoat, mardlik va donishmandlik ramzi bo'lgan bu mumtoz siymo buyuk saltanat barpo etib, davlatchilik borasida o'zidan ham amaliy, ham nazariy meros qoldirdi, ilm-fan, madaniyat, bunyodkorlik, din va ma'naviyat rivojiga keng yo'l ochdi” deydilar. Haqiqatan ham, xalqiga, Vataniga munosib xizmat qilgan Sohibqironning fazilatlari biz avlodlarga namunadir.

References:

1. Ibn Arabshohn- “Temur tarixida taqdir ajoyibotlari”.
2. Bo'riboy Ahmedov- “Amir Temur darslari”. Toshkent-2001

3. Islom Karimov- “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. Toshkent-2008
4. Ochildiyevna N. P. The Role of International Relations in Improving the Quality of Higher Education (On the Example of Activities of Surkhandarya Higher Education Institutions) //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 8. – C. 178-182.
5. Normamatova P., Jumayev A. FUQAROLIK JAMIYATINI QURISH JARAYONI: O’ZGARISHLAR VA ISTIQBOLLAR //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 2. – C. 956-962.